

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14379677>

ELEKTRON KARTALARNI YARATISH JARAYONINI AVTOMATLASHTIRISH

Xo‘jakeldiyev Komil Nosirovich

Qarshi muhandislik iqtisodiyot institute o‘qituvchisi

xujakeldiyevkomil@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada bugungi kunda zamon talabiga aylanib borayotgan xaritalarni raqamli elektron xolatga o‘tkazishda avtomatlashgan tizimlar haqida so‘z boradi.

Аннотация: В статье речь пойдет об автоматизированных системах перевода карт в цифровое электронное состояние, которые сегодня становятся все более востребованными.

Abstract: The article will focus on automated systems for converting cards into digital electronic state, which are becoming more and more in demand today.

Kalit so‘zlar: karta. avtomatlashtirish. dasturlar. GIS. vizualizatsiya. veb-xaritalar. statistik hisoblash. yer tuzish. yer resurslari.

Ключевые слова: карта. автоматизация. программы. ГИС. визуализация. веб-карты. статистический расчет. землеустройство. земельные ресурсы.

Keywords: map. automation. programs. GIS. visualization. web maps. statistical calculation. land use planning. land resources.

KIRISH. Bugungi kunda kartalarni ishlab chiqarish jarayonini avtomatlashtirishda qo‘llaniladigan elektron dasturiy ta‘minotlarda bir nechta turli jarayon va vazifalar bajariladi. Ushbu dasturlarda ma'lumotlarni yig‘ishdan to ulardan foydalanishgacha bo‘lgan barcha bosqichlarni bosqichma bosqich qamrab oladi. Quyida kartalarni ishlab chiqarish jarayonini avtomatlashtirishda keng qo‘llaniladigan asosiy dasturiy ta‘minotlarni sanab o‘tamiz.

- a) Ma'lumotlarni yig‘ish va qayta ishlash.
- b) GIS (geographic information systems) dasturlari.
- c) Ma'lumotlar bazalari.

- d) Vizualizatsiya va veb-xaritalar.
- e) Tahlil va statistik hisoblash.
- f) Avtomatlashtirilgan jarayonlar.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. Kartalarni ishlab chiqarish jarayonini avtomatlashtirishga bag'ishlangan adabiyotlar bugungi kunda juda keng ko'lamda va turli mavzularda izlab topsa bo'ladi. Ushbu adabiyotlarda kartografiya, GIS, fotogrammetriya, dronlar yordamida xaritalash va boshqa tegishli sohalar haqida ma'lumotlar keng qamrovli ma'lumotlar berilgan.

"Geographic Information Systems and Science" Paul A. Longley, Michael F. Goodchild, David J. Maguire, and David W. Rhind. Kitob GIS texnologiyalarining asoslari, amaliyotlari va ilovalari haqida keng ma'lumot berilgan.

"Remote Sensing and Image Interpretation" Thomas Lillesand, Ralph W. Kiefer, and Jonathan Chipman. Masofadan zondlash va tasvirlarni tahlil qilish usullari haqida.

"Fundamentals of Geographic Information Systems" Michael N. DeMers. GIS asoslari, ma'lumotlar turlari va tahlil usullari haqida keng qamrovli qo'llanma.

"Photogrammetry: Geometry from Images and Laser Scans" Karl Kraus. Fotogrammetriya va lazer skanerlash texnologiyalari haqida.

"Drone-Based Remote Sensing in Agriculture and Forestry" Armin Gruen, Daniel Wujanz, and Peter Grussenmeyer. Dronlardan foydalanib, qishloq xo'jaligi va o'rmon xo'jaligi uchun ma'lumot yig'ish va tahlil qilish usullari.

Kartalarni ishlab chiqarish jarayonini avtomatlashtirishga bag'ishlangan adabiyotlar va resurslar kartografiya, GIS, fotogrammetriya va dronlar yordamida xaritalash sohalaridagi zamonaviy texnologiyalar va metodlar haqida keng qamrovli ma'lumot beradi. Ularni o'qish va o'rganish orqali biz kartalarni ishlab chiqarish jarayonini samarali va aniqlik bilan avtomatlashtirish uchun zarur keng qamrovli bilimlarga ega bo'lasiz.

NATIJARLAR. Bugungi kunda yer tuzish sohasidagi ishlarning yangi bosqichlariga qaraydigan bo'lsak, natijalar yer resurslaridan samarali boshqarish, mulkga egalik huquqlarini himoya qilish, urbanizatsiya va ekologik barqarorlikni ta'minlashda sezilarli yutuqlarni oshganini amalda ko'rsatmoqda. Ushbu natijalarga esa zamonaviy texnologiyalar va yondashuvlar asosida erishilgan.

1. Sohada zamonaviy texnologiyalarni qo'llash - Aniq va tezkor ma'lumotlar olish: GPS va GNSS texnologiyalari yordamida yer maydonlarining real vaqtda aniq koordinatalarini olish imkoniyatini yaratadi.

Harakatdagi monitoring: Ushbu tizimga asosan yer maydonlarini real vaqtda kuzatish va monitoring qilib boriladi.

Yuqori aniqlikga ega bo'lgan xaritalar: Dronlar va fotogrammetriya usullari yordamida yuqori aniqlikda 3D xaritalar va modellarning yaratilishi amaliyotda qo'llaniladi.

Keng tarmoqli qamrov: Katta teritoriyalarni qisqa vaqt ichida xaritalash va tekshirish ishlari bajariladi.

2. Geografik axborot tizimlari (GIS) - Integratsiyalashgan ma'lumotlar bazalari: GIS texnologiyalari bir tizimga oid turli ma'lumotlarni yagona tizimda birlashtirish imkoniyatini beradi.

Vizualizatsiya va tahlil: Yer tuzish ma'lumotlarini vizualizatsiya qilish va tahlil qilishda GIS dasturlari qaror qabul qilish jarayonlarini soddalashtiradi.

3. Ekologik va barqaror rivojlanish - Atrof-muhitni muhofaza qilish: Yer tuzish ishlari jarayonida ekologik jihatlar hisobga olingan bo'lsa, tabiiy resurslarni muhofaza qilish va barqaror foydalanishni ta'minlaydi.

4. Huquqiy va ijtimoiy jihatlar - Mulk huquqlarining himoyasi: bugungi kunda zamonaviy yer tuzish metodlari mulk huquqlarini ishonchli qayd etib borishni ta'minlaydi. Ijtimoiy ishtirokchilik: Jamiyat a'zolarining yer tuzish ishlarida ishtirok etishi orqali ijtimoiy adolat va barqarorlik ta'minlanadi.

5. Texnologik yangiliklar va innovatsiyalar - Sun'iy intellektni o'rganish. Avtomatlashtirilgan tahlil: Sun'iy intellekt va mashinani qo'llash orqali yer tuzish jarayonlari avtomatlashtirilgan holda samaradorlik oshiriladi. Prognozlash va optimallashtirish: Ushbu texnologiyalar resurslarini prognozlash va optimallashtirishda keng qamrovli qo'llaniladi.

6. Urbanizatsiya va infratuzilma rivojlanishi - Shaharsozlik rejalari: Urbanizatsiya jarayonlarini samarali tashkil qilish uchun zamonaviy rejalashtirish usullari shahar va infratuzilmaning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi.

Bugungi kunda yer tuzish ishlarining yangi bosqichlari zamonaviy texnologiyalar va yondashuvlar asosida sezilarli natijalarga erishilmoqda. Bu erishilgan natijalar yer resurslarini samarali boshqarish, mulk huquqlarini himoya qilish, urbanizatsiya va ekologik barqarorlikni ta'minlashda kattadan katta yutuqlarni namoyon etmoqda. Yangi texnologiyalar va innovatsiyalar yer tuzish ishlarini tezkor, aniq va samarali amalga oshirish imkonini berib, jamiyatning umumiy rivojlanishiga katta hissa qo'shmoqda.

MUHOKAMA. Bugungi kunga kelib yer tuzish sohasidagi ishlarning yangi bosqichlari haqida, zamonaviy texnologiyalar va yondashuvlar yordamida natijalarda sezilarli o'zgarishlarga erishilmoqda. Bu jarayonlar yer resurslarini samarali boshqarish, mulk huquqlarini himoya qilish, urbanizatsiya va ekologik barqarorlikni ta'minlashda katta yutuqlarni ko'rsatib kelmoqda. Yangi texnologiyalar va

innovatsiyalar yer tuzish ishlarini tezkor, aniq va samarali amalga oshirish imkonini berib qolmasdan, jamiyatning umumiy rivojlanishiga katta hissa qo‘shib kelmoqda.

Bu jarayonlarda hamma qatnashchi — hukumat organlari, texnologiya kompaniyalari, ilmiy-tadqiqot muassasalari va jamoatchilik — birgalikda ishlashi natijasida yer tuzish ishlari yanada samarali bo‘lib qolmay, kelajakdagi rivojlanish uchun mustahkam asos bo‘lib xizmat qiladi.

XULOSA. Kartalarni ishlab chiqarish jarayonini avtomatlashtirishda qo‘llaniladigan dasturiy ta‘minotlar juda ko‘p va turlicha. GIS dasturlari, fotogrammetrik va LIDAR qayta ishlash dasturlari, ma‘lumotlar bazalari, vizualizatsiya vositalari va dasturlash tillari birgalikda ishlatiladi. Ushbu dasturlar yordamida jarayonlar samaradorligi va aniqligi oshadi, va natijada sifatli elektron kartalar yaratish imkoniyati paydo bo‘ladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Аvezбоев С. “Ер тузиш асослари” Тошкент 2004
2. Аvezбоев С. Волков С.Н. “Ер тузишни лойихалаш” Тошкент 2004
3. Mirzayev J.O., Mirzayev J.B., Asadov X.J. Yer uchastkalari maydonlarining aniqligini baholash natijalarini taqqoslash tahlili. Research And Education. 2022/4/30 406-409 betlar.
4. Mirzayev J.O., Ulasheva M.Y. Geodezik o‘lchov natijalarini zamonaviy geodezik asboblardan yordamida aniqligini oshirish. Science and innovation. 2024 656-658 betlar.
5. Mirzayev J.O., Xujakeldiyev K.N., Nosirov J.K. Kadastr kartalarini elektron shaklda yaratishning yangi bosqichlari. Research And Education. 2023/11/30 202-205 betlar.
6. Mirzayev J.O., Xujakeldiyev K.N., Nosirov J.K. Kadastr ishlari uchun geodezik o‘lchovlarni matematik qayta ishlash amaliyotini takomillashtirish. Research And Education. 2023/2/28 179-182 betlar.
7. Mirzayev J.O., Bazarov M.M., Iznazarova N.I. Zamonaviy geodezik axborotlarni qayta ishlash usullari. Research And Education. 2023/2/28 186-188 betlar.
8. Mirzayev J.O. Geodezik o‘lchash ishlarida GPS tizimini qo‘llash samaradorligi. Research And Education. 2024/4/30 113-115 betlar.
9. Mirzayev J.O., Xaqulova A.O. Geodeziya sohasiga yoshlarni qiziqtirish. Research And Education. 2024/4/30 119-122 betlar.
10. Mirzayev J.O., Qilichev Z.M. Geodezik ishlarni tashkil qilish bosqichlari. Research And Education. 2024/2/29 69-71 betlar.